

УДК: 616.1

Структура и функции сердечных тропонинов

Чаулин А.М., аспирант кафедры гистологии и эмбриологии,
врач клинической лабораторной диагностики
Самарский государственный медицинский университет;
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия

Аннотация. Сердечные тропонины являются широко признанными биомаркерами сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда. Для улучшения ранней диагностики инфаркта миокарда важным направлением является изучение и уточнение структуры и функций сердечных тропонинов. В данной статье рассматриваются основные известные сведения о структуре и функционировании сердечных тропонинов.

Ключевые слова. Биомаркеры, лабораторная диагностика, сердечно-сосудистые заболевания, сердечные тропонины, инфаркт миокарда.

Structure and function of cardiac troponins

Chaulin A.M., post-graduate student of the Department of histology and embryology,
doctor of clinical laboratory diagnostics
Samara state medical University; Samara regional clinical cardiology dispensary, Samara, Russia.

Abstract. Cardiac troponins are widely recognized markers of cardiovascular diseases, including myocardial infarction. To improve the early diagnosis of myocardial infarction, it is important to study and Refine the structure and functions of cardiac troponins. This article discusses the main known information about the structure and functioning of cardiac troponins.

Keywords. Biomarkers, laboratory diagnostics, cardiovascular diseases, cardiac troponins, myocardial infarction.

Введение. Структура сердечных тропонинов

Гетеротримерный тропониновый комплекс, который играет важную роль в регуляции взаимодействия возбуждения и сокращения в скелетных и сердечных мышцах, состоит из трех молекул тропонина со специфическими функциями, которые лежат в основе их обозначений. Тропонин С (TnC, 18 кДа) связывается с кальцием; тропонина I (TnI, 24 кДа) ингибирует АТФазной активности актомиозинового комплекса; а тропонин Т (TnT, 37 кДа) опосредует присоединение тройного комплекса тропонинов С, I и Т к тропомиозину. cTnI и cTnT являются продуктами определенных генов, которые экспрессируются только в сердце взрослого человека и отличаются от TnI и TnT, экспрессируемых в скелетных и гладких мышцах. Этот исключительно специфический паттерн экспрессии лежит в основе использования cTnI и cTnT в качестве биомаркеров сердечного повреждения. В отличие от cTnI и cTnT, TnC также экспрессируется в медленных скелетных мышцах и поэтому не рассматривается в качестве потенциального сердечного маркера [1].

Существует сильная гомология аминокислотной последовательности между быстрым и медленным скелетным и сердечным TnI в области, которая связывается с актином и отвечает за ингибирование актомиозиновой АТФазы, то есть в центральной стабильной области, в то время как степень гомологии уменьшается по направлению к N-терминали [2]. Подобно TnI, гомология между тремя формами TnT является наиболее сильной в центральной области связывания тропомиозина и уменьшается по направлению к N- и C-концевым областям [3]. Эти гомологии

необходимо учитывать при выборе антител, специфичных для cTnI и cTnT.

Генетика сердечных тропонинов

Геном человека содержит три пары генов TnI и TnT. Они, несомненно, возникли в результате постепенного перестроения наследственной пары генов TnI и TnT, которая, скорее всего, возникла в результате дупликации наследственного TnI-подобного гена. Эти три пары генов расположены на хромосомах 1, 11 и 19. Гены, кодирующие cTnI и cTnT, не расположены на одной хромосоме; ген, кодирующий cTnI, TNNT3, расположен на хромосоме 19 вместе с геном медленного скелетного TnT, тогда как ген, кодирующий cTnT, TNNT2, находится на хромосоме 1 рядом с геном медленного скелета TnI [1, 4]. Учитывая их важную функцию для сокращения мышц, гены тропонина обычно хорошо сохраняются. Мутации cTnI и cTnT вовлечены в патогенез гипертрофических, дилатационных и рестриктивных кардиомиопатий [1, 4, 5].

Экспрессия генов TnI и TnT значительно различается между эмбриональным и взрослым сердцами. Медленный скелетный TnI экспрессируется в сердцах эмбрионов наряду с cTnI [6]. Примерно через 9 месяцев после рождения этот паттерн экспрессии переходит в экспрессию только cTnI [6, 7]. Ген cTnT экспрессируется в сердце как в пренатальный, так и в постнатальный периоды, но его экспрессия более сложна, поскольку включает четыре основных альтернативно сплайсированных транскрипта (cTnT1 - cTnT4), которые пронумерованы в соответствии с уменьшающейся молекулярной массой. cTnT1 и

cTnT3 преобладают у эмбриона. cTnT4 вместе с второстепенным компонентом cTnT3 становятся преобладающими альтернативными транскриптами постнатально [1]. Имеются данные о тенденции к возвращению к паттернам экспрессии плода в большом сердце, и есть несколько редких случаев экспрессии cTn вне сердца, что может усложнить общую картину [1, 8]. Кроме того, описана экспрессия cTnI при лейомиосаркоме матки [9].

Приблизительно эквимольные количества cTnI, cTnT и TnC экспрессируются на уровне белка. Эти три составляют тройной комплекс, который включен в сократительный аппарат сердечных миоцитов. cTnI и cTnT регулярно обновляются и заменяются с периодом полураспада 3,2 и 3,5 дня соответственно [10, 11]. Замена молекул cTn происходит случайным образом вдоль тонких филаментов дифференцированных кардиальных миоцитов взрослых крыс, а не упорядоченным образом. Это означает, что поддержание этих нитей осуществляется при сохранении функциональности, что позволяет поддерживать постоянную сердечную деятельность [10]. Действие cTns может быть изменено путем фосфорилирования, в основном протеинкиназой С, или расщепления протеолитическими ферментами [1, 12]. Сообщалось о различных паттернах фосфорилирования cTn при гипертрофии желудочков, сердечной недостаточности и других состояниях [13].

Большинство молекул cTn связаны с тонкими филаментами как часть структурного пула сердечного миоцита. Небольшая часть белков cTn, оцениваемая в 2–8% от общего клеточного тропонина [14], находится в цитоплазме в свободном виде в качестве цитоплазматического пула. Этот цитоплазматический пул, вероятно, является источником начального повышения cTn в сыворотке после повреждения миокарда с последующим высвобождением cTn, происходящим из распадающегося структурного пула.

Механизмы высвобождения сердечных тропонинов из миокарда

Несмотря на широкое использование cTnI и cTnT для диагностики повреждения миокарда, механизм

высвобождения cTn из сердечных миоцитов до конца не изучен. Один очевидный механизм заключается в том, что постепенная деградация нежизнеспособных клеток приводит к высвобождению cTn; однако потенциальные механизмы, ведущие к высвобождению cTn в отсутствие острого повреждения, если они существуют, более проблематичны. Выражение «утечка тропонина» используется часто, но нет никаких механистических данных, объясняющих этот термин. Неясно, как молекулы cTnI и cTnT 24 кДа и 37 кДа будут высвобождаться непосредственно в кровоток из жизнеспособных сердечных миоцитов. Возможно, единственный механизм, позволяющий ограничить высвобождение cTn и оставлять жизнеспособные сердечные клетки, – это образование экзосом, содержащих небольшие количества свободного цитоплазматического cTn. По нашему мнению, наиболее вероятным механизмом, приводящим к присутствию cTn в кровотоке, является гибель миоцитов, происходящая либо физиологически как часть непрерывного обновления кардиомиоцитов, либо в результате ишемического повреждения. Процесс обновления кардиомиоцитов общепринят. Последние данные свидетельствуют о том, что этот процесс происходит довольно медленно и приводит к обновлению только примерно 40% сердечных миоцитов в течение жизни [16]. Необходима дальнейшая работа, чтобы определить, возможен ли такой уровень оборота кардиомиоцитов в качестве источника низких уровней cTn в сыворотке, измеряемых вне острых коронарных синдромов (ACS).

Основными формами тропонина, попадающего в кровоток, являются cTnT и комплекс cTnI-TnC. Дополнительные формы, циркулирующие в плазме, представляют собой тройной комплекс cTnT-cTnI-TnC и свободный cTnI [17, 18]. После выхода из сердечного миоцита cTn деградирует, фрагментируется и постепенно выводится из кровотока. Оценка общей кинетики cTn в кровообращении осложняется тем фактом, что различные анализы cTn обнаруживают разные фрагменты cTn с разной стабильностью и периодом полураспада [17–19].

Литература:

1. Chaulin AM, Abashina OE, Duplyakov DV. Pathophysiological mechanisms of cardiotoxicity in chemotherapeutic agents. *Russian Open Medical Journal* 2020; 9: e0305. DOI: 10.15275/rusomj.2020.0305
2. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков Д.В. Клинико-диагностическая ценность кардиомаркеров в биологических жидкостях человека // *Кардиология*. 2019;59(11):66–75. DOI:10.18087/cardio.2019.11.n414.
3. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. MicroRNAs in Atrial Fibrillation: Pathophysiological Aspects and Potential Biomarkers // *International Journal of Biomedicine*. 2020;10(3):198-205. DOI: 10.21103/Article10(3)_RA3. http://ijbm.org/v10i3_4.htm
4. Чаулин А.М., Дуплякова П.Д., Дупляков Д.В. Циркадные ритмы сердечных тропонинов: механизмы и клиническое значение. *Российский кардиологический журнал*. 2020;25:4061. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4061>
5. Дупляков Д.В., Чаулин А.М. Мутации сердечных тропонинов, ассоциированные с кардиомиопатиями // *Кардиология: новости, мнения, обучение*. 2019. Т. 7, № 3. С. 8–17. doi: 10.24411/2309-1908-2019-13001.
6. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым коронарным синдромом. Часть 1 // *Кардиология: новости, мнения, обучение*. 2019. Т. 7, № 2. С. 13–23. doi: 10.24411/2309-1908-2019-12002.
7. Chaulin A.M., Duplyakova P.D., Duplyakov D.V. Circadian rhythms of cardiac troponins: mechanisms and clinical significance. *Russian Journal of Cardiology*. 2020;25:4061. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-4061>

8. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Биомаркеры острого инфаркта миокарда: диагностическая и прогностическая ценность. Часть 1 (обзор литературы) // Клиническая практика. – 2020. – Т. 11. – №3. doi: 10.17816/clinpract34284
9. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В. Основные аспекты биохимии, физиологии сердечных тропонинов // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. № 5. С. 105-112. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/54/13>
10. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. PCSK-9: современные представления о биологической роли и возможности использования в качестве диагностического маркера сердечно-сосудистых заболеваний. Часть 1 // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 45–57. doi: 10.24411/2309-1908-2019-12005.
11. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Суворова Г.Н., Дупляков Д.В. СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У КРОЛИКОВ // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 5.; DOI: 10.17513/spno.30101. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=30101> (дата обращения: 24.09.2020).
12. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Биомаркеры острого инфаркта миокарда: диагностическая и прогностическая ценность. Часть 1 (обзор литературы) // Клиническая практика. – 2020. – Т. 11. – №3. doi: 10.17816/clinpract34284
13. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. PCSK-9: современные представления о биологической роли и возможности использования в качестве диагностического маркера сердечно-сосудистых заболеваний. Часть 2 // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 4. С. 24–35. doi: 10.24411/2309-1908-2019-14004.
14. Чаулин А.М., Милютин И.Н., Дупляков Д.В. Коморбидность хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистых заболеваний: распространенность, факторы риска и диагностика // Врач. 2020; 31 (9): 28-34. DOI: 10.29296/25877305-2020-09-05.
15. Чаулин А.М., Александров А.Г., Карслян Л.С., Нурбалтаева Д.А., Мазаев А.Ю., Григорьева Е.В. Катестатин – новый регулятор сердечно-сосудистой системы (обзор литературы) // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №6. С. 129-136. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/43/17>
16. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков Д.В. Особенности метаболизма сердечных тропонинов (обзор литературы). Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2019; 8 (4): 103-115. DOI: 10.17802/2306-1278-2019-8-4-103-115.
17. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым коронарным синдромом. Часть 2 // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 2. С. 24–35. doi: 10.24411/2309-1908-2019-12003.
18. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Нурбалтаева Д.А., Григорьева Е.В., Дупляков Д.В. Метаболизм кардиальных тропонинов в нормальных и патологических условиях // Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):5-14. DOI: 10.20333/2500136-2019-6-5-14
19. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Коморбидность хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистых заболеваний: общие факторы, патофизиологические механизмы и клиническое значение // Клиническая практика. 2020; 11(1): 112-121. doi: 10.17816/clinpract21218
20. Чаулин А.М., Александров А.Г., Карслян Л.С., Мазаев А.Ю. Катестатин в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 6-1 (84). С. 93-96. DOI: 10.23670/IRJ.2019.84.6.020
21. Чаулин А.М. Аденозин и его роль в физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы // Кардиология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 7, № 3. С. 37-45. doi: 10.24411/2309-1908-2019-13004.
22. Александров А.Г., Мазаев А.Ю., Чаулин А.М., Александрова О.С. Сердечные тропонины: биохимические и клинические особенности // Дневник науки. 2019. № 8 (32). С8. eLIBRARY ID: 39422909.
23. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Александров А.Г., Дупляков Д.В. Повышение концентрации кардиоспецифичных тропонинов при отсутствии инфаркта миокарда. Часть 1. // Врач. 2020. 31 (3): 22-27. DOI: <https://doi.org/10.29296/25877305-2020-03-04>
24. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Александров А.Г., Дупляков Д.В. Повышение концентрации кардиоспецифичных тропонинов при отсутствии инфаркта миокарда. Часть 2. // Врач. 2020. 31 (4): 38-45. DOI: <https://doi.org/10.29296/25877305-2020-04-07>
25. Чаулин А. М., Григорьева Ю. В., Дупляков Д. В. Участие катехоламинов в патогенезе диабетической кардиомиопатии // Медицина в Кузбассе. 2020. №1. С. 11-18. <https://10.24411/2687-0053-2020-10003>.
26. Чаулин А.М. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым коронарным синдромом. Часть 1 // Кардиология. 2019; 2 (24). С. 13-23.
27. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В. Основные аспекты биохимии, физиологии сердечных тропонинов // Международный научно-исследовательский журнал. 2020;6(96):129-133. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.96.6.064>
28. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Коморбидность: хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистые заболевания. Практическая медицина. 2020. Том 18, № 1, С. 26-31. DOI: 10.32000/2072-1757-2020-1-26-31
29. Chaulin A.M., Nurbaltaeva D.A., Duplyakov D.V. Clinical and Diagnostic Value of Cardiac Markers in Human Fluids. Kardiologija. 2019;59 (11).
30. Чаулин А.М., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А., Дупляков Д.В. Клинико-диагностическая ценность кардиомаркеров в биологических жидкостях человека // Кардиология. 2019;59:65.
31. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Повышение кардиальных тропонинов, не ассоциированное с острым коронарным синдромом. Часть 2 // Кардиология. 2019; 25.

32. Чаулин А.М., Карслян Л.С., Александров А.Г., Мазаев А.Ю., Григорьева Е.В., Нурбалтаева Д.А. Роль пропротеин конвертазы субтилизин/кексин типа 9 в развитии атеросклероза // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №5. С. 112-120. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/42/15>
33. Чаулин А.М., Мазаев А.Ю., Александров А.Г. Роль пропротеин конвертазы субтилизин/кексин типа 9 (pcsk-9) в метаболизме холестерина и новые возможности липидкорректирующей терапии // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 4-1 (82). С. 124-126. DOI: 10.23670/IRJ.2019.82.4.025
34. Чаулин А.М. Участие пропротеинконвертазы субтилизин кексин типа 9 в патогенезе атеросклероза // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2020; 1(53):111-128. DOI: 10.21685/2072-3032-2020-1-13
35. Чаулин А.М., Григорьева Ю.В., Дупляков Д.В. Современные представления о патофизиологии атеросклероза. Часть 1. Роль нарушения обмена липидов и эндотелиальной дисфункции (обзор литературы) // Медицина в Кузбассе. 2020. №2. С. 34-41. DOI: 10.24411/2687-0053-2020-10015
36. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. PCSK-9: modern views about biological role and possibilities of use as a diagnostic marker for cardiovascular diseases. Part 1. Kardiologiya. 2019; 2 (7).
37. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. PCSK-9: modern views about biological role and possibilities of use as a diagnostic marker for cardiovascular diseases. Part 2. Kardiologiya. 2019; 4 (7).
38. Чаулин А.М., Дупляков Д.В. Аритмогенные эффекты доксорубина. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2020;9(3):69-80. <https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-3-69-80>
39. Chaulin A.M., Duplyakov D.V. Biomarkers of acute myocardial infarction: diagnostic and prognostic value. Part 1 (literature review) // Clinical Practice. 2020. Vol. 11. P. 3.